

**Absence digitálních stop nemusí zabránit objasnění trestné
činnosti**

Ing. Miroslav Čermák

Shrnutí

Tento příspěvek popisuje, na co se zaměřit při analýze logů v prostředí Microsoft Windows v případě, kdy došlo k získání a zneužití přihlašovacích údajů ze strany jiného zaměstnance, jakou roli hrají psychobehaviorální charakteristiky uživatele, a jak i nepřítomnost příslušných záznamů v logu nebo prodleva mezi jednotlivými událostmi v logu může přispět k usvědčení pachatele nebo minimálně potvrdit nebo vyvrátit určitou kriminalistickou verzi.

Klíčová slova: digitální stopy, auditní události, psychobehaviorální charakteristika

Abstract

This paper describes, what to pay extra attention to when digital footprints in Microsoft Windows should be captured in case when credentials of authorized person were misused to access system, and what is the role of psychobehavioral characteristics of user and that absence of audit events or delay between events can confirm or disprove particular criminalistics version.

Keywords: digital footprints, audit events, psychobehavioral characteristic

Úvod

Tento příspěvek vznikl na základě šetření několika desítek případů v organizacích působících v soukromém sektoru, kdy pachatel získal přihlašovací údaje oběti v operačním systému MS Windows a následně je pak zneužil k přihlášení do informačního systému organizace, aby pak pod profilem oběti provedl neautorizované operace směřující k získání citlivých informací, provedení finanční transakce a svému obohacení, a v některých případech pak i ke způsobení škody na datech z důvodu pomsty. Tento příspěvek není a ani nemůže být vzhledem k svému omezenému rozsahu uceleným návodem, jak vést trestní řízení ve věci neoprávněného přístupu k počítačovým systémům a nosiči informací dle § 230 Zákona č. 40/2009 Sb. trestní zákoník, zkr. TZ, nicméně upozorňuje na některé často opomíjené skutečnosti a souvislosti, které mohou podstatnou měrou přispět k úspěšnému vyřešení případu.

Interní podvody páchané zaměstnanci organizací patří mezi ten typ trestné činnosti, která nebývá z důvodu obavy poškození dobrého jména organizace hlášena orgánům činným v trestním řízení a dost často tak pachatel vyvázne bez trestu, neboť je s ním pouze rozvázán pracovní poměr na základě oboustranné dohody a ten pak odchází do jiné organizace, kde v páchání této trestné činnosti může pokračovat a zpravidla v ní i pokračuje.

Nejčastěji se jedná o získání neoprávněného přístupu k informačnímu systému a datům a následným neautorizovaným operacím spočívajícím v převodu finančních prostředků, a především pak kopírování citlivých informací jako jsou osobní údaje klientů, strategické plány, výrobní postupy apod. a jejich následný prodej konkurenci nebo poskytnutí rodinnému příslušníkovi, případně pak využití ve vlastním podnikání ve stejném oboru. Vyšetřování této trestné činnosti zhoršuje několik skutečností:

- této trestné činnosti se dopouští zaměstnanci, kteří mají v rámci plnění svých pracovních povinností k těmto

systemům a informacím naprosto legitimní přístup, takže zpravidla nedochází k nějakému překonávání bezpečnostních opatření;

- z pohledu systému se jedná o naprosto legitimní operaci, která byla provedena pod profilem uživatele, který je oprávněn v systému dané operace provádět a běžně je i provádí, takže nejruznější systémy jako NBA (network behaviour analysis neboli systém detekující anomálie na síti)¹, DLP (data leakage prevention neboli systém detekce úniku informací) nebo FDS (fraud detection systém neboli systém pro detekci podvodů) nemají šanci tuto aktivitu v drtivé většině případů zachytit;
- trestný čin je zjištěn a nahlášen se značným zpožděním, a je potom problém zajistit digitální stopy a rovněž i klasické stopy, protože od té doby bylo s prostředky výpočetní techniky, která byla ke spáchání této trestné činnosti použita, manipulováno. (Byly zaznamenány i případy, kdy pachatel, poté co trestný čin spáchal, tak na počítači úmyslně provedl takovou činnost, která následně vedla k reinstalaci počítače a tím i zničení veškerých digitálních stop.)

Tyto podvody a krádeže jsou zpravidla vyšetřovány v rámci organizace, kde k nim došlo, speciálními útvary, tzv. CSIRT týmy², které jsou povětšinou součástí útvaru IT a zabývají se kybernetickou bezpečností, a vyšetřují kybernetické útoky na klienty, síťovou infrastrukturu, systémy organizace a rovněž i incidenty páchané vlastními zaměstnanci za použití výpočetní techniky. Postupy a výsledky práce těchto týmů jsou v zásadě obdobné postupům, jaké používá policie.

1 ČERMÁK, Miroslav. Ochrání nás behaviorální analýza sítě před APT? *CleverAndSmart* [online]. 15. březen 2012 [vid. 27. květen 2019]. Získáno z: <https://www.cleverandsmart.cz/ochrani-nas-behavioralni-analyza-site-pred-apt/>

2 Computer Security Incident Response tým má v popisu práce okamžitě reagovat na probíhající kybernetický útok nebo zjištěný kybernetický bezpečnostní incident a zabránit zhoršení stavu a možným škodám vyplývajícím z narušení důvěrnosti a integrity dat nebo dostupnosti systémů.

Při vedení trestního řízení neoprávněného přístupu do systému je nutné zjistit, jaký počítač byl ke spáchání trestného činu použit. V logu serveru nebo systému organizace, kde k podvodu došlo, lze zpravidla dohledat IP adresu nebo název počítače, ze kterého bylo do systému přistupováno a účet, pod kterým byla daná aktivita v systému provedena.

Téměř nikdy pachatel při těchto typech podvodu nepoužije svůj uživatelský účet, kterým se hlásí do systému, protože je mu jasné, že se na podvod dříve či později přijde a jako první bude podezřelý ten, pod jehož profilem byla daná činnost v systému provedena, a ten bude i následně vyšetřován.

Z výše uvedeného důvodu proto pachatel používá, a to i opakovaně, přihlašovací údaje jiné osoby, které povětšinou odpozoroval (ze všech doposud šetřených případů se vždy jednalo o prosté odpozorování hesla) či jinak získal a ty pro přístup do systému použije (např. použití HW keyloggeru nebylo zaznamenáno nikdy). Otázka jen je, zda pachatel použije přihlašovací údaje:

- **na svém vlastním počítači** (zde nebude ostatním podezřelý, protože se bude nacházet na svém pracovišti a na svém počítači, a v době, kdy se na něm i obvykle nachází);
- **na počítači zaměstnance, kterému dané přihlašovací údaje skutečně patří**, a který se na daném počítači běžně přihlašuje;
- **na počítači někoho zcela jiného**, tedy zaměstnance, kterému dané přihlašovací údaje nepatří.

Zatímco v prvním případě se pachatel nevystavuje riziku, že by si ho někdo mohl všimnout, tak v ostatních dvou případech se vystavuje riziku, že již svou pouhou přítomností na jiném pracovišti upoutá pozornost, někdo si ho všimne, upozorní na něj, nebo si na tuto skutečnost vzpomene v okamžiku, kdy bude zahájeno trestní řízení a bude veden výslech s osobami, které

se na daném pracovišti běžně vyskytují nebo se zde v inkriminované době vyskytovaly.)

Pokud pachatel zneužije přihlašovací údaje pro přihlášení do systému ze svého počítače, tak má dostatek času na zahlazení stop. To v případě, že je použit počítač jiného zaměstnance, nemá, protože není v jeho zájmu se na místě činu zdržovat déle, než je nezbytně nutné. I zde lze rozlišit období před vlastním spácháním trestného činu, kdy se pachatel věnoval přípravě, období, kdy byl trestný čin spáchán a rovněž i období po spáchání trestného činu.

Ať už bude použit pro spáchání trestného činu jakýkoliv počítač, tak je nutné vyslechnout jak vlastníka profilu, který byl zneužit, tak i vlastníka počítače, ze kterého byl trestný čin spáchán a prověřit jejich alibi. To bude tím obtížnější, čím delší doba od spáchání tohoto trestného činu uplyne. Na druhou stranu **bude podezřelé, pokud si zaměstnanec bude přesně pamatovat, kde byl a co dělal v jeden bezvýznamný všední den a přitom si nebude stejně dobře vybavovat i dny předcházející a následující.** To by mohlo znamenat, že on sám je pachatelem a snažil se na inkriminovanou dobu zajistit alibi.

Pokud jde o výsledky ostatních zaměstnanců, tak ti si již nemusí pamatovat, zdali opravdu byl daný zaměstnanec v danou dobu na svém pracovišti, či nikoliv a zda se tam náhodou nenacházel i někdo jiný. Ověření výpovědí bude do značné míry záviset na tom, jaká je firemní kultura v dané organizaci, a především:

- **zda je běžné, aby se zaměstnanci hlásili na různých počítačích, anebo zda mají všichni své vyhrazené pracovní místo** (nejmodernější trend v korporacích třeba je, že zaměstnanec si může sednout k jakémukoli volnému počítači, tato skutečnost zhoršuje navíc fakt, že v organizaci pracuje velké množství externistů, kteří se mezi sebou ani pořádně neznají);

- **jaká je v dané organizaci pracovní doba a jak se dodržuje a kontroluje**, např. zda existuje nějaký docházkový systém, (nejmodernější trend v řízení lidských zdrojů je práce z domova a snaha o rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem, tzv. worklife balance, což vede k tomu, že zaměstnanci z pracoviště odchází a zase na něj přichází i mimo běžnou pracovní dobu, takže jejich přítomnost brzy ráno nebo i pozdě večer není nikomu nápadná. Je zde patrná silná orientace na výsledek, nikoliv počet odpracovaných hodin.);
- **zda lze i jinak prokázat přítomnost či nepřítomnost zaměstnance na pracovišti**, např. že musí projít při vstupu do budovy přes turniket, použít kartu pro vstup do chráněných prostor datového centra, projít přes recepci, kde se musí prokázat zaměstnaneckým průkazem či jiným dokladem, zda je prostor, kde se zaměstnanec pohyboval pokryt kamerovým systémem, a tyto záznamy jsou k dispozici.

Přes výše uvedené skutečnosti však **každý zaměstnanec disponuje určitými jedinečnými a nezaměnitelnými charakteristikami a návyky, které zpravidla nemění a zanechává tak po sobě stopy v systému v podobě logů**, ze kterých lze zpětně rekonstruovat jeho činnost. A i pouhá neexistence stopy na počítači, kde by za normální situace měla stopa být, může znamenat, že zaměstnanec nemluví pravdu. Jednoduše proto, že zaměstnanec např. nemůže být současně na dvou místech. A jestliže např. z uvedeného času nebudou na jeho počítači žádné záznamy, ale přesto u něho seděl a pracoval na něm, tak musel pracovat pod profilem někoho jiného.

Z doposud šetřených případů jednoznačně vyplývá, že pachatelem interního podvodu v organizaci bývá nejčastěji kolega ze stejné kanceláře, spolupracovník na projektu vykonávající stejnou práci apod., který se běžně přihlašuje na různých počítačích,

ovšem jen v určitém vymezeném prostoru. Ne že by se nemohl přihlásit i někde jinde, ale svou roli zde hraje obava z toho, aby si ho nikdo nevšiml.

V okamžiku, kdy je nahlášen trestný čin a ohledáno místo činu, tak by měla být jako první vyslechnuta osoba, pod jejímž profilem byla neoprávněná akce v systému provedena. Ovšem je třeba počítat i s tím, že:

- **pachatel může tento trestný čin spáchat sám, ze svého počítače a pod svým účtem** a následně tvrdit, že on sám se stal obětí útoku a jeho přihlašovací údaje a počítač byl zneužit a bude se odvolávat na nedávné problémy, hacking a malware;
- **pachatel a oběť jsou dvě různé osoby** a přihlašovací údaje oběti pachatel nějakým způsobem získal a následně je zneužil.

Vzhledem k tomu, že je třeba zjistit, kdo se u počítače, ze kterého byl spáchán trestný čin, v dané době opravdu nacházel, tak může hodně pomoci kamerový záznam. Ovšem ne každé pracoviště je kamerovým systémem vybaveno, a pokud ano, tak ne vždy je z něj zřejmé, kdo, kde a kdy se přesně nacházel. Často je monitorován jen prostor na vstupu a na výstupu z objektu, kterým prochází větší množství osob.

Další možností je **sejmutí otisků prstů z klávesnice a myši, a podezřelé je, když se na nich žádné otisky nenachází** a to dokonce ani uživatele, který u daného počítače běžně sedí. Už to samo o sobě může nasvědčovat tomu, že z daného počítače došlo ke spáchání trestného činu, protože běžný uživatel klávesnici a myš zpravidla neotírá.

Spíš se však setkáme se situací, kdy **pachatel počítá s tím, že se otisky snímat budou a využije skutečnosti, že počítač je sdílen a pracuje na něm více lidí**. Případně může i oběť zavolat, aby mu na počítači něco vysvětlila a tím si zajistit,

že když pak později zneužije na svém počítači její účet, tak se na něm naleznou i její otisky.

Za takové situace kdy se **na počítači a jeho perifériích nachází bezpočet otisků a to jak pachatele, tak i oběti a dalších osob a nikdo z nich zároveň nevylučuje, že by na daném počítači pracoval**, tak již klasické stopy nestačí, neboť jen potvrzují, že daná osoba na daném počítači pracovala. Otázka však je, kdy. A na tuto otázku nám mohou přinést odpověď záznamy v auditním logu systému a aplikací. Ovšem ani z nich však nepoznáme, kdo se v daný časový okamžik u počítače skutečně nacházel. **Za tímto účelem je vhodné sestavit psychobehaviorální profil oběti resp. uživatele, který účet, pod kterým byl podvod spáchán, používá.** Při sestavení tohoto profilu je vhodné se zaměřit zejména na to:

- v jakou dobu se uživatel do počítače běžně hlásí;
- zda své přihlašovací údaje zadává správně hned na poprvé;
- zda si někdy zablokoval svůj účet;
- jak dlouho na počítači obvykle pracuje;
- zda se po skončení práce odhlašuje;
- zda při odchodu z pracoviště vypíná počítač;
- zda uzamyká při krátkodobém přerušení práce obrazovku počítače;
- jaké aplikace během dne používá;
- k jakým souborům běžně přistupuje;
- jaké stránky navštěvuje na internetu, kolik času na nich tráví apod.

Sestavení tohoto profilu je klíčové pro odlišení toho, kdo byl na počítači skutečně přihlášen a kdo na něm v době, kdy ke spáchání daného trestného činu došlo, pracoval. Je třeba si uvědomit, že každý člověk má určité zvyklosti, a při rutinním každodenním používání počítače se toto jeho chování v zásadě

příliš nemění. Pokud je uživatel např. zvyklý ráno po příchodu na pracoviště surfovat po vybraných oblíbených stránkách na internetu, tak toto své chování zpravidla hned tak nemění, tedy pokud k tomu nemá nějak závažný důvod. A právě **absence tohoto stereotypního chování může poukazovat na to, že počítač byl použit jinou osobou - útočníkem, který sice zná přihlašovací údaje oběti, ale nedokáže její chování v kyberprostoru věrně napodobit a ani se o to nepokouší, protože jej prostě nezná.** A platí to samozřejmě i obráceně, protože pokud bude oběť tvrdit, že na daném počítači nebyla, že to musel být někdo jiný, a přitom události logu budou v zásadě odpovídat jejímu profilu, tak je zřejmé, že neříká pravdu.

Rovněž **absence nebo výpadky záznamů v lozích mohou být první známkou toho, že se jedná o podvod, který byl plánovaný, a pachatel se po sobě pokusil zahladit veškeré stopy, aby znemožnil rekonstrukci činnosti na daném počítači.** Zde je třeba si dát pozor na to, že pachatel může smazat jen některé záznamy, např.:

- seznam naposledy otevřených souborů;
- historii navštívených stránek;
- seznam spuštěných aplikací;

a to zásahem do souborového systému a do registrů Windows, a tato skutečnost nemusí být na první pohled zřejmá, proto **je obzvláště důležité provést obnovu smazaných souborů.** Pokud je pachatel jen smazal, je velká šance, že se je povede obnovit. Pokud je však přepsal náhodnými nebo pseudonáhodnými daty, tak již obnova těchto dat není možná. Ovšem **i skutečnost, že se na disku nacházejí smazaná nebo pseudonáhodná data, může být známkou toho, že se jedná o počítač, který byl s velkou pravděpodobností ke spáchání trestné činnosti použit,** protože běžně uživatel data na disku nepřepisuje a nemaže po sobě ani

navštívené stránky nebo naposledy otevřené soubory a měl by být podroben detailnímu zkoumání.

V systémovém, aplikačním a bezpečnostním logu Windows, který nelze modifikovat, pouze do něj záznamy vkládat, tak **pachatel může úmyslně log zahltit bezpočtem bezvýznamných událostí, což v případě, že je logování nastaveno ve své výchozí konfiguraci od výrobce, povede jedině k tomu, že se log začne po dosažení určité velikosti přepisovat a tím dojde k odstranění bezpečnostně významných událostí³.**

Zde lze opět konstatovat, že v okamžiku, kdy log obsahuje velké množství stejných, opakujících se událostí, tak se jedná o pachatele, disponujícím nadprůměrnými znalostmi a jasný pokus o zničení digitálních stop. K zabránění přepsání záznamů v logu lze předejit změnou konfigurace, kdy při dosažení určité velikosti auditního logu dojde ke shození počítače (regulérní shut down), ovšem téměř žádná koncová stanice ba ani server nebývá takto nakonfigurován z důvodu zachování vysoké dostupnosti služeb a zajištění kontinuity podnikání.

V první řadě je nutné prověřit, zda daný počítač skutečně nebyl nebo ještě stále není pod kontrolou útočníka a nenacházel se na něm škodlivý kód. To lze vyloučit analýzou dumpu paměti a image disku⁴, kdy se prověřuje, zda se na něm nenacházel škodlivý kód, tzv. RAT, který by pachateli umožnil její vzdáleně ovládat přes internet. **Pokud se na daném počítači škodlivý kód nenacházel, tak je zřejmé, že k přihlášení pod identitou daného uživatele do systému muselo dojít lokálně prostým zadáním jména a hesla,** jinými slovy tyto přihlašovací údaje musel zadat pachatel a být fyzicky u počítače.

3 Set Log Retention Policy [online]. 22. únor 2013 [vid. 27. květen 2019]. Získáno z: [https://docs.microsoft.com/en-us/previous-versions/windows/it-pro/windows-server-2008-r2-and-2008/cc721981\(v%3dws.11\)](https://docs.microsoft.com/en-us/previous-versions/windows/it-pro/windows-server-2008-r2-and-2008/cc721981(v%3dws.11))

4 Jedná se o provedení bitové kopie, kdy za použití speciálních HW nebo SW nástrojů dochází k pořízení přesné bitové kopie, která je při správném postupu použitelná u soudu jako důkaz.

V okamžiku, kdy přihlašovací údaje zaměstnance, pod kterými byl podvod v informačním systému proveden, byly použity na více počítačích anebo počítač, ze kterého byl trestný čin spáchán, používá více osob, je nutné detailně analyzovat logy všech počítačů. V logu Windows se pak jedná především o událost přihlášení se do počítače a následné události. **MS Windows loguje úspěšné i neúspěšné pokusy o přihlášení do počítače, v auditním logu těmto událostem odpovídají záznamy s ID 4624 (úspěšné přihlášení) a 4625 (neúspěšné přihlášení).**

V obou případech je nutné rozlišit, o jaký typ přihlášení se jedná a v případě neúspěšného přihlášení pak ještě, co je příčinou neúspěchu. Analýzou těchto událostí lze zpětně rekonstruovat činnost uživatele na počítači, tedy minimálně zjistit, kdo a kdy se na počítač přihlašoval, resp. v jakém čase bylo použito jaké přihlašovací jméno. Zde je nutné si uvědomit, že na PC se mohl přihlašovat uživatel svým uživatelským jménem, ke kterému zná heslo, ale rovněž se na něm mohl pokusit přihlásit zadáním jména a hesla jiného uživatele, jehož identitu zcizil. Vzhledem k tomu, že uživatelské jméno pro přihlášení do počítače se zpravidla zobrazuje na obrazovce uzamčeného počítače, tak pachateli stačí jen odpozorovat heslo, což v open space nebývá problém⁵.

Stejně tak se na daném počítači mohl přihlásit i jiný uživatel, než který se na něm běžně přihlašuje. A rovněž **je i možné, aby na jednom počítači bylo současně přihlášeno více uživatelů s tím, že interaktivně na něm může pracovat jen jeden.** V okamžiku, kdy se na jednom počítači střídá více uživatelů a bezpečnostní politika většiny organizací vyžaduje, aby každý zaměstnanec používal výhradně jen svoje přihlašovací údaje a ty s nikým nesdílel a ani neumožnil jinému zaměstnanci pracovat pod jeho profilem, tak **je možné se buď odhlásit a pak se**

⁵ WINKLER, Ira. The threat of shoulder surfing should not be underestimated. *CSO Online* [online]. 13. leden 2016 [vid. 27. květen 2019]. Získáno z: <https://www.csoonline.com/article/3021882/the-threat-of-shoulder-surfing-should-not-be-underestimated.html>

přihlásit zadáním jiného jména a hesla anebo využít funkci tzv. rychlého přepínání mezi uživateli. Ta se aktivuje tak, že se provede tzv. trojhmát, neboli se současně stiskne kombinace kláves CTRL+ALT+DEL a vybere se z menu volba Přepnout uživatele⁶.

V tomto okamžiku dojde k zobrazení klasického přihlašovacího dialogu, ve kterém musí uživatel zadat své jméno a heslo. (Jednotlivé verze Windows se v tomto směru od sebe liší, např. ve Windows 7 není nutné zadat uživatelské jméno, a naproti tomu ve Windows 8.1 to nutné je a ve Windows 10 zase nikoliv.) **Pokud je jméno a heslo zadáno správně, tak se uživateli obnoví jeho sezení (pracovní plocha) v podobě, v jakém jej opustil, tj. se všemi běžícími aplikacemi a dokumenty v daném stavu rozpracovanosti, což mu umožňuje pokračovat v práci přesně tam, kde skončil, ještě než došlo k přepnutí na druhého uživatele.**

Kromě toho, že při přepnutí zůstane zachována práce a je pak možno v ní později pokračovat, tak další **nespornou výhodou této funkce je rychlost**, protože v případě klasického odhlášení a přihlášení dochází ke spouštění ukončovacích a přihlašovacích skriptů a ty mohou běžet od několika sekund až do několika minut, což činí takovou práci neefektivní a v některých provozech by taková prodleva nebyla ani přípustná. A právě časový rozestup mezi jednotlivými událostmi v logu může indikovat, k čemu přesně na daném počítači došlo a vést k usvědčení pachatele.

Pokud uživatel zná hesla ke dvěma profilům, může se na daném počítači přihlásit k oběma těmto profilům a pak se mezi nimi přepínat podle potřeby. Toho se např. využívá v okamžiku ladění politik a testování funkčnosti, kdy správce počítače pracuje pod svým privilegovaným účtem a výsledky politik kontroluje pod svým druhým účtem s omezenými právy běžného uživatele. **Této**

⁶ Jak se ve Windows přihlásit (přepnout) na jiný účet [online]. [vid. 27. květen 2019]. Získáno z: <https://wintip.cz/636-jak-se-ve-windows-prihlasit-prepnout-na-jiny-ucet>

vlastnosti však může být i zneužito. Pokud útočník zná přihlašovací údaje oběti, může se přihlásit jak na svůj účet, tak i na účet oběti a pak se mezi těmito účty podle potřeby přepínat a následně tvrdit, že danou aktivitu provedla na jeho počítači oběť.

Ve Windows logu není přepínání mezi účty reprezentováno specifickým ID, ale lze zde najít událost 4624 s logon type ⁷ a v případě chybně zadaného hesla pak s ID 4625. Událost indikující validní přihlášení uživatele má ID 4624 a nachází se v security logu Windows 2008 R2 a Windows 7 a vyšší, ve starších verzích této události odpovídalo ID 528 a 540. Kromě odpovídajícího čísla události je nutné se zajímat i o logon type. Událost indikující nevalidní přihlášení uživatele má ID 4625 a nachází se v security logu Windows. Důležité jsou pak chybové kódy, z kterých je patrné o jakou chybu při přihlašování se jednalo⁸. **V okamžiku, kdy se na daném počítači střídají během dne několikrát dvě osoby, tak nejsou s to si vybavit, kdy přesně u daného počítače byly a pak nelze určit, která osoba se skutečně přihlásila.** (I z tohoto důvodu se mnohde zavádí dvoufaktorová autentizace nebo biometrická autentizace, kde je pro přihlášení nutné přiložit ke čtečce prst anebo dochází ke skenování obličeje.)

Jak již bylo uvedeno výše, nejjednodušší způsob, jak zjistit, kdo se u počítače nacházel v daný čas, je analýza záznamů z kamerového systému. Pak lze přesně spojit osobu, která u počítače seděla s událostí indikující přihlášení do počítače anebo provést korelaci s dalšími událostmi. Někdy však může pomoci i analýza pouhých několika záznamů, např. ID 4625 An account failed to log on, znamená, že došlo k neúspěšnému přihlášení na účet. Důležité jsou v tomto případě hodnoty

⁷ Windows Security Log Event ID 4624 - An account was successfully logged on [online]. [vid. 27. květen 2019]. Získáno z: <https://www.ultimatewindowssecurity.com/securitylog/encyclopedia/event.aspx?eventID=4624>

⁸ Windows Security Log Event ID 4625 - An account failed to log on [online]. [vid. 7. květen 2019]. Získáno z: <https://www.ultimatewindowssecurity.com/securitylog/encyclopedia/event.aspx?eventID=4625>

uvedené u tzv. Status and Sub Status Codes, konkrétně pak kód 0xC000006A, který indikuje, že bylo zadáno chybné heslo, a kód 0xC0000234, který indikuje, že účet uživatele je již uzamčen a přihlášení tak není možné.

Pokud např. **na stejném počítači došlo k zadání hesla ve velice krátkých časových rozestupech, lze spočítat, jaká je prodleva mezi zadáním jednotlivých hesel. Ta např. v krajním případě činila pouhé 4 sekundy,** přičemž v tomto čase je i započtena odezva serveru, která není okamžitá, a znamená to, že pachatel musel chybné heslo opětovně zadat, jakmile se vrátila odpověď ze serveru, že je heslo chybné a bylo mu umožněno zadat heslo nové. Uvedený čas pak je kritický, protože může indikovat, zda ono přihlášení prováděla oběť nebo pachatel.

Událost s ID 4625 a kódem 0xC000006A je zpravidla možné nalézt i v logu stanice, kterou používá oběť, ovšem výskyt této události bývá na její stanici ojedinělý, v daný den, kdy je spáchán trestný čin se v něm může nacházet třeba jen jednou a vždy po něm bezprostředně následovat událost s ID 4624 An account was successfully logged on, což odpovídá zcela normálnímu chování uživatele, který si občas nevšimne, že má zapnut Caps Lock, vypnutou numerickou klávesnici anebo aktuálně používá jiný než mateřský jazyk a jeho heslo obsahuje písmena Y a/nebo Z, které bývají prohozeny anebo se namíste číslic nachází znaky rozšířené sady. Tuto skutečnost však zjistí uživatel záhy a napraví ji (stiskne přeřazovač, zapne Num Lock apod.). Pak již své heslo zadá na druhý, případně třetí pokus správně a k uzamčení účtu nedojde.

Na stanici oběti pak je prodleva mezi chybnými pokusy podstatně delší, v rámci doposud šetřených případů a i při opakovaném experimentu činila tato doba v průměru dlouhých 16 sekund a obdobně tomu bylo i v předchozích dnech, kdy se pohybovala kolem této hodnoty s odchylkou +- 1 sekunda. Psaní na klávesnici a způsob přihlašování je určitá behaviorální

charakteristika uživatele, kterou lze velice obtížně napodobit a je uživateli vlastní a v čase se zpravidla nemění, tedy pokud u uživatele nedojde ke zhoršení zdravotního stavu nebo úrazu, které by vedlo ke zhoršení psychomotorických funkcí.

V mnoha případech a i v rámci experimentu bylo ověřeno, že **prodlevy mezi úmyslně chybně zadávaným heslem ze strany pachatele a neúmyslně zadávaným chybným heslem ze strany oběti, činí i více jak deset sekund a lze z toho odvodit, že heslo skutečně zadávala jiná osoba a za jiným účelem.** Na základě těchto informací sice nelze určit, kdo se u počítače v inkriminovanou dobu nacházel, ale lze zpravidla vyloučit, že by se jednalo o jednu a tutéž osobu.

Po zablokování účtu oběti pak zpravidla následuje volání na HelpDesk organizace s žádostí o odblokování účtu, což se opět dá dohledat ze záznamu HelpDesku, který veškerá hlášení eviduje a z logu telefonní ústředny, kde je rovněž uvedeno služební telefonní číslo oběti. **Z výše uvedeného lze odvodit, že pachatel úmyslně na svém počítači zadal do přihlašovacího dialogu jméno oběti a pak opakovaně 5x po sobě zadal chybné heslo a tak účet úmyslně zablokoval, aby oběť byla nucena zavolat na HelpDesk a heslo si nechat odblokovat.** V některých případech byl zaznamenán i pokus pachatele způsobit na počítači problém takového rázu, aby vedl k jeho přeinstalování a tím i zničení důkazního materiálu v podobě auditních záznamů.

Závěr

Interní podvody v organizacích jsou zpravidla páchané přímo z koncových zařízení, které jsou v majetku organizace a pod její výhradní správou. Logy, které se na nich nacházejí, jsou použitelné pro identifikaci činnosti pachatele a při sestavení psychobehaviorálního profilu pak lze i ztotožnit fyzickou osobu s jejím účtem v systému a s vysokou mírou jistoty pak potvrdit, kdo se u počítače, ze kterého byl spáchán trestný čin, opravdu nacházel.

Literatura

ČERMÁK, Miroslav. Ochrání nás behaviorální analýza sítě před APT? *CleverAndSmart* [online]. 15. březen 2012 [vid. 27. květen 2019]. Získáno z: <https://www.cleverandsmart.cz/ochrani-nas-behavioralni-analyza-site-pred-apt/>

Jak se ve Windows přihlásit (přepnout) na jiný účet [online]. [vid. 27. květen 2019]. Získáno z: <https://wintip.cz/636-jak-se-ve-windows-prihlasit-prepnout-na-jiny-ucet>

Set Log Retention Policy [online]. 22. únor 2013 [vid. 27. květen 2019]. Získáno z: [https://docs.microsoft.com/en-us/previous-versions/windows/it-pro/windows-server-2008-r2-and-2008/cc721981\(v%3dws.11\)](https://docs.microsoft.com/en-us/previous-versions/windows/it-pro/windows-server-2008-r2-and-2008/cc721981(v%3dws.11))

Windows Security Log Event ID 4624 - An account was successfully logged on [online]. [vid. 27. květen 2019]. Získáno z: <https://www.ultimatewindowssecurity.com/securitylog/encyclopedia/event.aspx?eventID=4624>

Windows Security Log Event ID 4625 - An account failed to log on [online]. [vid. 7. květen 2019]. Získáno z: <https://www.ultimatewindowssecurity.com/securitylog/encyclopedia/event.aspx?eventID=4625>

WINKLER, Ira. The threat of shoulder surfing should not be underestimated. *CSO Online* [online]. 13. leden 2016 [vid. 27. květen 2019]. Získáno z: <https://www.csoonline.com/article/3021882/the-threat-of-shoulder-surfing-should-not-be-underestimated.html>